

DOI: 10.15276/ETR.02.2022.8
DOI: 10.5281/zenodo.7302056
UDC 657
JEL: M41

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS DURING QUARANTINE

Anastasiia V. Fraiman
Odesa Polytechnic State University, Odesa, Ukraine
ORCID: 0000-0003-3710-1385
Email: fraymannastya1999@gmail.com

Natalia M. Selivanova, PhD in Economics, Associate Professor
Odesa Polytechnic State University, Odesa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-4157-4946
Email: n.selivanova.odessa@gmail.com

Received 20.02.2022

Фрайман А.В., Селіванова Н.М. Удосконалення організації обліку основних засобів в період карантину. Науково-методична стаття.

У даній статті досліджено удосконалення організації обліку основних засобів в період карантину. Узагальнено сутність визначення «основні засоби» вітчизняними економістами за останні п'ять років і запропоновано власне визначення даного об'єкта бухгалтерського обліку. Визначено найголовніші завдання, що стосуються організації обліку основних засобів, зокрема, в умовах пандемії COVID-19. Розглянуто порівняльну характеристику вітчизняної та міжнародної нормативно-правової бази щодо організації обліку основних засобів на підприємстві. Відображено загальний процес документального обігу основних засобів, у зв'язку з чим запропоновано їх графік документообігу. Розроблено акт щодо тимчасового виведення з експлуатації основного засобу під час карантинних умов. Запропоновано порядок організації проведення консервації основних засобів на підприємстві, а також Наказ про консервацію основного засобу в період пандемії COVID-19. Розглянуто бухгалтерський облік основних засобів, переданих на консервацію, в карантинних умовах. Розроблено внутрішньофірмовий документ для здійснення поточного контролю за використанням основних засобів на підприємстві.

Ключові слова: основні засоби, нормативно-правове регулювання, документообіг основних засобів, пандемія COVID-19, консервація основних засобів

Fraiman A.V., Selivanova N.M. Improvement of the organization of accounting of fixed assets during quarantine. Scientific and methodical article.

This article examines the improvement of the organization of accounting of fixed assets during quarantine. The essence of the definition of «fixed assets» by domestic economists for the last five years is summarized and the actual definition of this object of accounting is proposed. The most important tasks related to the organization of fixed assets accounting have been identified, in particular, in the context of the COVID-19 pandemic. The comparative characteristics of the domestic and international legal framework for the organization of accounting for fixed assets at the enterprise are considered. The general process of documentary circulation of fixed assets is reflected, therefore their schedule of document circulation is offered. An act on the temporary decommissioning of fixed assets during quarantine conditions has been developed. The procedure for organizing the conservation of fixed assets at the enterprise, as well as the Order on the conservation of fixed assets during the pandemic COVID-19. Accounting of fixed assets transferred for conservation in quarantine conditions is considered. An in-house document has been developed for the current control over the use of fixed assets at the enterprise.

Keywords: fixed assets, legal regulation, document flow of fixed assets, pandemic COVID-19, conservation of fixed assets

Наявність основних засобів на будь-якому підприємстві свідчить про утворення виробничо-технічної бази, що, у свою чергу, визначається однією із важливих умов функціонування суб'єкта господарювання. Тому саме від правильної та раціональної організації обліку основних засобів, що полягає, зокрема, у відображенні достовірної інформації про даний об'єкт бухгалтерського обліку, залежатиме повноцінний процес їх оновлення, а отже, і забезпечення підприємства його прибутковістю, рентабельністю та ліквідністю, що допоможе залучити можливих інвесторів і розширити діяльність суб'єкта господарювання на нових сегментах ринку. Окрім цього, враховуючи той факт, що з 2019 року весь світ зненацька охопила пандемія COVID-19, та більшість підприємств, маючи на балансі необоротні активи, були доволі вразливі, оскільки із-за карантинних умов можна було спостерігати простій багатьох основних засобів, проблематика стосовно ефективності управління їх обліком постала більш гостро, у зв'язку з чим можна вважати досліджувану тему однією із найбільш актуальних та обговорюваних серед науковців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Вивченням досліджуваної теми щодо організації удосконалення обліку основних засобів займалися такі вітчизняні економісти, як Т.І. Галецька, О.В. Гамова, В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, О.О. Довжик, М.В. Кравченко, Н.В. Кудлаєва, О.П. Левченко, В.Д. Попова, О.М. Рибалко, Н.М. Селіванова, Т.С. Шаровська та інші.

Виділення невіршених частин загальної проблеми

Проте попри всю зацікавленість науковців щодо удосконалення організації обліку основних засобів, потребують подальших досліджень аспекти щодо раціонального налаштування організації обліку основних засобів саме в карантинних умовах в період пандемії COVID-19.

Метою даної статті є узагальнення теоретичних та організаційних основ обліку основних засобів в період карантину, дослідження організації обліку основних засобів в карантинних умовах на підприємстві, а також розроблення рекомендацій щодо їх удосконалення.

Викладення основного матеріалу дослідження

Будь-яка господарська діяльність підприємства не може існувати без необхідних матеріальних активів, під якими розуміються основні засоби. Адже їх можна вважати одними із важливих

елементів продуктивних сил. Велику увагу вивченню основних засобів приділяють й за тієї причини, що від ефективності їх використання залежать кінцеві результати діяльності підприємства. Про що не можна сказати під час періоду пандемії COVID-19, оскільки більшість підприємств були змушені законсервувати основні засоби, аби не постраждати від їх простію. Хоча бухгалтерський облік основних засобів в карантинних умовах залишився майже незмінним, оскільки урегульований загальноприйнятими нормативними документами.

Для початку проаналізуємо в табл. 1 сутність визначення «основні засоби», що трактується вітчизняними економістами за останні п'ять років. Адже дане поняття можна розглядати з різних аспектів, оскільки його сукупність термінів утворює доволі широкий спектр бази даного трактування.

Таблиця 1. Сутність визначення «основні засоби» вітчизняними економістами за останні п'ять років

Автор	Термін
Джеджула В.В.; Єпіфанова І.Ю.; Волоська Н. Р. [1]	Основні засоби – це активи, які мають матеріальну форму, які призначені для використання у господарській діяльності суб'єкта господарювання, вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зношенням, а очікуваний термін їх корисного використання становить понад один рік із дати введення в експлуатацію.
Попова В.Д., Петренко А.Я. [2]	Основні засоби – це матеріальні активи, які придатні для використання в процесі діяльності суб'єкта підприємництва, які втрачають свою вартість частково, шляхом перенесення її на знов створений продукт, очікуваний термін використання яких більше одного року.
Хазанюк Я.М., Галецька Т.І. [3]	Основні засоби – це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.
Шаровська Т.С., Мальченко Г.В. [4]	Основні засоби – це матеріальні активи підприємства, які використовуються для ведення виробничої діяльності підприємства, що мають бути використані протягом тривалого часу, а саме більше одного року чи одного операційного циклу.
Яковишина Н.А., Яковенко К.А. [5]	Основні засоби – матеріальні активи, які зберігають свою натуральну форму протягом всього корисного терміну експлуатації, що становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік), використовуються як під час здійснення господарської діяльності, так і під час виконання підприємством адміністративних чи соціально-культурних функцій та по частинах переносять свою вартість на результат власної діяльності – виготовлений продукт, надану послугу або товар.

Джерело: складено авторами за матеріалами [1-5]

Як бачимо з табл. 1, автори вітчизняних наукових робіт розуміють під основними засобами саме матеріальні активи, що зовсім не дивовижно. У свою чергу, сутність вищевисвітлених термінів, як правило, збігається одна з одною. Проте з метою деталізації запропонуємо власне визначення даного об'єкта бухгалтерського обліку. Так, основні засоби – це активи матеріальної форми, що використовуються під час господарської діяльності підприємства протягом усього терміну довгострокової експлуатації, під час якої вартість даних виробничих фондів зменшується за рахунок фізичного та морального зносу.

Однак, чергове питання постає перед багатьма економістами щодо того як саме має бути налаштована організація обліку основних засобів таким чином, щоб підприємство отримувало від

цього якомога більше переваг, за рахунок яких бухгалтерський облік даних необоротних активів буде здійснюватися безперешкодно та найбільш достовірно. Для цього насамперед необхідно визначитися з рядом завдань, що перед собою має ставити підприємство та безухильно їх дотримуватися і виконувати. Представимо до уваги найголовніші завдання, що стосуються організації обліку основних засобів:

- достовірне ведення усієї документації, що стосується надходження, внутрішнього переміщення, продажу або передавання вибуття основних засобів;
- введення всіх облікових записів в бухгалтерський облік щодо руху даних необоротних активів, в залежності від місць їх експлуатації;

- раціональний вибір методу амортизації для основних засобів, розрахувавши найбільш доцільний серед них, а надалі – забезпечення достовірного розрахунку суми амортизації та її відображення в обліку;
 - проведення розрахунку щодо економічної ефективності, яку можна отримати від використання об'єктів основних засобів, особливо в умовах карантину, їх реалізації чи то вибуття, тобто виявлення частки результатів безпосередньо від даного об'єкту з метою їх найбільш доцільного використання;
 - вибір процедури контролю, що полягатиме в зберіганні основних засобів приватної власності під час їх господарського використання й експлуатації, а також контролю, за допомогою здійснення якого буде відбуватися контролювання над витратами, що пов'язані безпосередньо із використанням даних необоротних активів;
 - оперативне забезпечення обліку основних засобів за рахунок організації сучасних автоматизованих обліково-обчислювальних робіт в обліковому відділенні на підприємстві.
- Окрему увагу хочеться звернути на додаткові доповнюючі завдання, що виникли під час організації обліку основних засобів саме під час періоду пандемії COVID-19. Справа в тому, що карантинні умови змусили більшість підприємств або ж призупинити власну діяльність на певний час, або ж скоротити термін функціонування основних засобів (мається на увазі зменшення обсягів використання основних фондів).
- Такі непередбачувані зміни, звісно, супроводжувалися й бухгалтерськими та податковими наслідками, які обов'язково мав урегулювати головний бухгалтер, оскільки вони передбачали й різноманітні штрафні санкції. Таким чином, перед підприємством виникли нові завдання, що стосувалися організації обліку основних засобів у карантинних умовах. Висвітливо їх більш детально:
- правильне документальне оформлення підтверджуючих операцій щодо нарахування амортизації, простою або ж консервації основних засобів, що закріплюється нормативно-законодавчою базою (під час карантинних умов суто нових законодавчих актів, що б стосувалися основних засобів не було зафіксовано, тому регулювання даного питання відбувається на загальній законодавчій базі);
 - введення в документообіг додаткових документів, якщо цього потребують законодавчі вимоги (мова йде про створення відповідних внутрішньо-фірмових документів: наказів, актів, відомостей, наприклад, що стосуються консервації основних засобів);
 - раціональний вибір щодо доцільності нарахування амортизації основних засобів під час карантинних умов, зокрема, враховуючи показники ефективності використання /

невикористання основних фондів під час карантинних обмежень, визначення головних бухгалтерських та податкових наслідків, що можуть поставити під загрозу репутацію підприємства;

- організація процедури контролю щодо використання основних засобів на основі економічного аналізу, що передбачала би можливість розрахувати та зробити відповідні висновки стосовно функціонування основних фондів під час пандемії COVID-19.

Щодо нормативно-правового регулювання обліку основних засобів, то воно вирізняється серед інших об'єктів бухгалтерського обліку власною специфікою. Перш за все через те, що пов'язане із розмаїттям нормативної бази. В даному випадку мова йде про те, що висвітлення інформації щодо певних питань організації обліку основних засобів присутнє не тільки в НП(С)БО №7 «Основні засоби» [6], а й у Податковому кодексі України [7].

Окрім цього, не слід забувати той факт, що більшість підприємств, зокрема, що відносяться згідно вітчизняного законодавства до великих, а також інші підприємства, що наведені в переліку Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [8], мають оприлюднювати фінансову звітність, в якій відображаються основні засоби вже за міжнародними стандартами, в яких також наявна нормативна база, що стосується обліку даного бухгалтерського об'єкту. Сюди ж буде входити Концептуальна основа фінансової звітності [9], хоч вона і вміщує здебільшого узагальнену інформацію щодо активів в цілому, проте й основні засоби відносяться саме до даної групи.

У зв'язку з цим доцільним буде виокремлене відображення специфіки ведення обліку основних засобів з метою порівняння вітчизняної та міжнародної нормативно-правової бази. Тому в табл. 2 відобразимо перелік головних критеріїв, за якими можна у порівняльному аспекті розглянути НП(С)БО № 7 [6] та МСБО 16 [10], що стосуються обліку основних засобів.

Таким чином, дивлячись на табл. 2, можна дійти висновку, що під час розгляду обраних нами порівняльних ознак з метою детального аналізу нормативно-правового регулювання обліку основних засобів можна відмітити як схожість, так і відмінності змісту національного та міжнародного стандартів. Так, наприклад, загальна сутність основних засобів, початок та припинення їх визнання, а також умови проведення переоцінки слід вважати майже ідентичними, як в розгляді НП(С)БО, так і МСБО.

Однак, існує ряд принципових відмінностей, закладених в основі національних та міжнародних стандартів [11].

На перший погляд, здається, що оцінка під час визнання основних засобів відрізняється в обидвох стандартах, оскільки в даних нормативних документах застосовується різна термінологія, проте розглянувши складові сум

(витрат), з яких складаються зазначені вартості, зрозуміло, що сутність залишається однаковою. Проте такий критерій, як «оцінка після визнання основних засобів», відсутній в національному

стандарті, хоча в цей же час у міжнародному навіть детально описана характеристика двох можливих та доречних моделей для їх застосування в бухгалтерському обліку.

Таблиця 2. Порівняння вітчизняної та міжнародної нормативно-правової бази щодо організації обліку основних засобів на підприємстві

Порівняльна ознака	НП(С)БО	МСБО	Порівняльний висновок
1	2	3	4
Нормативно-правовий документ, що регламентує облік основних засобів	НП(С)БО №7 «Основні засоби» від 27.04.2000 № 92 [6]	МСБО №16 «Основні засоби» від 01.01.2012 [10]	Сфера застосування нормативно-правових документів, що полягає у використанні стандартів лише тими суб'єктами господарювання, що відповідно до законодавства мають на це повноваження, повністю збігається, тому їх можна вважати подібними між собою.
Поняття «основні засоби»	Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.	Основні засоби – це матеріальні об'єкти, що їх: а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.	Поняття «основні засоби» згідно НП(С)БО та МСБО можна ототожнювати між собою, оскільки головна мета їх утримання на підприємстві та очікуваний строк їх використання збігаються, але в національному стандарті зазначається, що засоби можуть використовуватися також з метою здійснення соціально-культурних функцій, що відсутнє у міжнародному.
Групи / класи основних засобів	Земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, приладдя, інвентар; тварини; багаторічні насадження; інші основні засоби.	Земля; земля та будівлі; машини та обладнання; кораблі; літаки; автомобілі; меблі та приладдя; офісне обладнання.	У національному стандарті спостерігається більша кількість розгрупвань основних засобів, аніж у міжнародному, але згідно МСБО кожне підприємство в залежності від специфіки діяльності обирає, які групування необхідно йому відобразити в обліку.
Визнання основних засобів	Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.	Собівартість даного об'єкта слід визнавати активом, якщо і тільки якщо: а) є імовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до суб'єкта господарювання; б) собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.	Те ж саме стосується і визнання основних засобів, як бачимо, даний процес ідентично відображається, що в національних, що в міжнародних стандартах.
Оцінка під час визнання основних засобів	Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.	Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, слід оцінювати за його собівартістю.	Щодо оцінки під час їх визнання, то можна помітити різницю щодо застосовуваних термінів: первісна вартість та собівартість.
Елементи первісної вартості (НП(С)БО) / собівартості (МСБО) основних засобів	Первісна вартість складається з: а) суми, що сплачують постачальникам та підрядникам; б) реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі; в) суми ввізного мита; г) суми непрямих податків; витрати зі страхування ризиків доставки; д) витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження;	Собівартість об'єкта основних засобів складається з: а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання. б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в необхідний стан. в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території.	Проте, не зважаючи на різні найменування оцінки, складові даних вартостей не відрізняються один від одного, оскільки витрати, з яких складається, що первісна вартість, що собівартість, є подібними між собою.

Продовження таблиці 2

1	2	3	4
	е) інші витрати, пов'язані з доведенням до придатного стану.		
Переоцінка основних засобів	Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.	Переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості на кінець звітного періоду.	Процес переоцінки основних засобів у порівняльному аспекті слід вважати абсолютно ідентичним, оскільки умови її проведення цілком співпадають в обидвох розглянутих стандартах.
Оцінка після визнання основних засобів	Даний критерій зовсім відсутній у відповідному НП(С)БО.	Суб'єкт господарювання має обирати своєю обліковою політикою модель собівартості або модель переоцінки. При цьому йому слід застосовувати цю політику до всього класу основних засобів.	Так, можна помітити, що така порівняльна ознака, як «оцінка після визнання» не наводиться в національному стандарті, проте висвітлюється в міжнародному, де додатково також описується детальна характеристика кожної моделі.
Амортизація основних засобів, а саме: – сума основних засобів, що амортизується;	Вартість, яка амортизується – первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.	Сума активу, що амортизується – визначається після вирахування його ліквідаційної вартості.	Те ж саме стосується й значення такого поняття, як «сума, що амортизується» – вони однакові.
– період амортизації основних засобів	Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.	Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.	Алгоритм визначення періоду амортизації основних засобів майже не відрізняється. Проте першим нюансом є той факт, що згідно МСБО амортизацію слід нараховувати не з наступного місяця, а з тієї дати, в якому даний об'єкт став придатним до експлуатації; те ж саме стосується й припинення амортизації. Другим нюансом – припинення нарахування амортизації під час вибуття з активного використання згідно НП(С)БО, та продовження нарахування амортизації згідно МСБО.
– метод амортизації основних засобів	Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів: а) прямолінійного; б) зменшення залишкової вартості; в) прискореного зменшення залишкової вартості; г) кумулятивного; д) виробничого.	Різні методи амортизації можна застосовувати для розподілу суми активу, що амортизується, на систематичній основі протягом строку корисної експлуатації. Ці методи включають: а) прямолінійний метод; б) метод зменшення залишку; в) метод суми одиниць	Варіативність використання методів амортизації основних засобів дещо відрізняється у стандартах. Згідно НП(С)БО існує п'ять методів, а згідно МСБО – лише три, тому дана порівняльна ознака є не подібною у розглянутих стандартах. Проте слід зазначити, що деякі методи амортизації між собою необхідно вважати подібними, оскільки навіть виробничий метод є ідентичним по відношенню до методу сумових різниць.
Вибуття основних засобів (припинення їх визнання)	Об'єкт основних засобів вилучається з активів у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.	Слід припинити визнання балансової вартості об'єкта основних засобів: а) після вибуття, або б) коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття.	Щодо вибуття основних засобів, то умови, що стосуються припинення визнання даних активів, можна вважати цілком ідентичними між собою.

Джерело: складено авторами за матеріалами [6, 10]

Те ж саме можна зазначити у проведенні такої процедури на підприємстві, як амортизація.

Якщо сутність майже всіх зазначених понять у стандарті, в цілому, збігається, то ось дата початку

та припинення нарахування амортизації на будь-який актив у міжнародному стандарті має відображатися з конкретної дати, що сталася у господарській діяльності, а не з наступного місяця, як зазначено в національному стандарті. Окремо слід виділити й той факт, що в міжнародній практиці під час нарахування амортизації даних активів, як правило, застосовують лише три загальноприйняті методи. У свою чергу, національний стандарт все ж таки висвітлює п'ять методів, проте, як відомо, враховуючи практичний досвід вітчизняних підприємств, обирають найлегший серед усіх – прямолінійний.

Щодо документування основних засобів: фіксація інформації стосовно будь-якої господарської операції на підприємстві є обов'язковим та першочерговим завданням для відділу бухгалтерії, що допоможе ефективно та раціонально управляти діяльністю підприємства. Справа в тому, що належним чином влаштований процес документального оформлення кожного об'єкту бухгалтерського обліку, в нашому випадку – основних засобів, може забезпечувати для суб'єкта господарювання цілковиту впевненість щодо юридичної доказовості достовірності відображення даних.

Основні засоби мають власну специфіку документального оформлення у зв'язку з тим, що

від початку оприбуткування і до самого вибуття даний об'єкт бухгалтерського обліку проходить безліч стадій, що необхідно обов'язково документально відображати. Так, наприклад, оприбуткування основного засобу, присвоєння йому інвентарного номеру, введення в експлуатацію, нарахування амортизації, передача від однієї матеріально-відповідальної особи до іншої, здійснення ремонтних робіт, постановка на консервацію (можлива із-за карантинних умов), вибуття, ліквідація, продаж, а також проведення щорічної інвентаризації – всі ці процеси зумовлені звичайним циклом функціонування основного засобу, що має бути відображений у необхідному документі. Тому зрозуміло, що пандемія COVID-19 ніяким чином не вплинула на порядок ведення відповідної документації щодо основних засобів.

Проте певні зміни в умовах карантину все ж таки сталися: якщо раніше головним нормативним документом, що регламентував затвердження типових форм первинного обліку був Наказ Мінстату № 352 від 29 грудня 1995, то від 22 жовтня 2021 року, даний законодавчий акт втратив чинність, не маючи при цьому жодної нормативної альтернативи. Більшість економістів-науковців пояснюють так цей феномен: типові форми основних засобів були прийняті ще в 1995 році, отож, їх можна вважати доволі застарілими, окрім цього, ще й ні разу не відкоригованими.

Рисунок 1. Процес документообігу первинних документів щодо обліку основних засобів на підприємстві
Джерело: власна розробка авторів

натомість, нових законодавчих актів не було прийнято, що здавалось би, ускладнює ситуацію, проте всі дійшли до єдиного висновку. По-перше, можна використовувати типові форми первинного обліку основних засобів, що були затверджені та

прийняті для суб'єктів державного сектору в 2016 році. А по-друге, можливість створювати та затверджувати внутрішньофірмові документи первинного обліку ніхто не забороняє, головне, обов'язково зазначити про це в розпорядчому

документі підприємства. Окрім цього, можна розглядати й варіант використання вже неактуальних типових форм, головне прибрати шапку бланку, де зафіксована інформація щодо їх затвердження.

Попри це, відобразимо на рис. 1 документальний обіг типових первинних документів протягом всього циклу функціонування основного засобу, що відбувається на будь-якому підприємстві.

З рис. 1 видно, що саме даний досліджуваний об'єкт бухгалтерського обліку вимагає великий обсяг документації. Так складається у зв'язку з тим, що кожен рух основного засобу має бути відображений документально. Враховуючи це, стає зрозуміло, що на підприємстві має бути затверджений відповідний Графік документообігу основних засобів взагалі, відобразимо його в таблиці 3.

Таблиця 3. Графік документообігу основних засобів на підприємстві

Назва документа	Хто заповнює	Строк виконання	Термін затвердження	Строк зберігання	Кількість екземплярів
1	2	3	4	5	6
Акт введення в експлуатацію основних засобів	Комісія, призначена керівником підприємства	В момент введення в експлуатацію основних засобів	Після здійснення господарської операції, акт затверджується керівником підприємства. Далі разом з технічною документацією передається до бухгалтерської служби	3 роки	Акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт
Акт приймання-передачі основних засобів	Комісія, призначена керівником підприємства	В момент приймання або передачі основних засобів	Після здійснення господарської операції, акт затверджується керівником підприємства. Далі разом з технічною документацією, що стосується основних засобів, передається до бухгалтерської служби	3 роки	Акт складається в одному примірнику При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт виписується у двох примірниках При безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках При передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у трьох примірниках
Акт внутрішнього переміщення основних засобів	Матеріально відповідальна особа	В момент внутрішнього переміщення основних засобів	Після здійснення господарської операції, акт затверджується керівником підприємства. Далі разом з технічною документацією, що стосується основних засобів, передається до бухгалтерської служби	3 роки	Акт складається у трьох примірниках. Перший примірник акта передається до бухгалтерської служби, два інших, по одному примірнику для кожного, - залишаються у матеріально відповідальних осіб
Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів	Матеріально відповідальна особа	В момент приймання основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації	Після здійснення господарської операції, акт затверджується керівником підприємства та перший примірник акту передається до бухгалтерської	3 роки	Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають

Продовження таблиці 3.

1	2	3	4	5	6
			служби для відновлення нарахування амортизації та здійснення відповідних записів в інвентарних картках обліку об'єкта основних засобів		підприємству, що виконує ремонт, реконструкцію, модернізацію
Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)	Комісія, призначена керівником підприємства	В момент списання основних засобів	Після здійснення господарської операції, акт затверджується керівником підприємства та перший примірник акту передається до бухгалтерської служби для перенесення інформації до облікових реєстрів	3 роки	Акт складається у двох примірниках: перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів
Акт списання транспортних засобів	Комісія, призначена керівником підприємства	В момент списання автотранспортних засобів	Після здійснення господарської операції, акт затверджується керівником підприємства та перший примірник акту передається до бухгалтерської служби для перенесення інформації до облікових реєстрів	3 роки	Акт складається у двох примірниках: перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів
Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів	Бухгалтер, бухгалтерська служба	В момент введення в експлуатацію основного засобу	Під час здійснення господарської операції (приймання / ведення в експлуатацію)	3 роки	Акт заповнюється в одному примірнику
Акт переоцінки основних засобів	Комісія, призначена керівником підприємства	В момент проведення переоцінки основних засобів	Після здійснення господарської операції, акт затверджується керівником підприємства та перший примірник акту передається до бухгалтерської служби для перенесення інформації до облікових реєстрів	3 роки	Акт складається в одному примірнику.

Джерело: власна розробка авторів

Так з табл. 3 видно, що за допомогою розробленого Графіку документообігу можна буде побачити алгоритм заповнення, затвердження та зберігання документів, пов'язаних із основними засобами, протягом господарського циклу даного необоротного активу. Зокрема, в цьому Графіку висвітлюється хто саме відповідальний за заповнення даного документу та в якій кількості відповідні акти мають складатися.

Перейдемо до використання основних засобів під час пандемійного карантину, адже саме в даний період більшість підприємств вимушені були законсервувати власні основні засоби з

метою збереження їх технічних характеристик під час виведення із експлуатації. Так склалося у зв'язку з тим, що з введеними карантинними умовами експлуатація основного засобу, що буде потерпати фізичного зносу, використовується не на повну потужність, вважається нераціональною зі сторони підприємства.

Як правило, основні засоби починають консервувати через вимушений простій на підприємстві. І в даному випадку виникають три шляхи документального оформлення вимушеного простоя:

— простій ніяк не оформлюють;

- простій оформлюють як тимчасове виведення з експлуатації;
- простій відображають в якості переведення на консервацію.

Перший варіант, не дивлячись на протиріччя документального оформлення, також використовується під час господарської діяльності, проте рекомендувати його вкрай недоцільно, оскільки без документального підтвердження неможливо зрозуміти використовувався фактично основний засіб під

час карантину чи ні. Окрім цього, у разі податкової перевірки, підприємство має змогу наразитися на штрафні санкції. Щодо другого випадку, то можемо запропонувати суб'єкту господарювання документально оформити вимушений простій основного засобу шляхом його тимчасового виведення з експлуатації. Для цього відобразимо на рис. 2 акт довільної форми, що буде формуватися на підставі наказу директора.

Рисунок 2. Акт щодо тимчасового виведення з експлуатації основного засобу під час карантинних умов
Джерело: власна розробка авторів

Так, типовий розроблений акт свідчатиме про документальне підтвердження виведення основного засобу із експлуатації, у разі чого не буде зайвих питань під час можливих перевірок. Але доцільним методом виведення з експлуатації основного засобу, звісно, є його передача на консервацію. Окрім цього, різниця полягає в тому, що скориставшись другим варіантом, підприємство документально підтверджує простій, але амортизація згідно ПКУ продовжує нараховуватися й надалі. У свою чергу, під час переведення основних засобів на консервацію, на них перестає нараховуватися амортизація, що, водночас, зменшує обсяг сукупних витрат підприємства. Проте перед бухгалтером головним завданням постає визначення специфіки проведення консервації основних засобів саме під час карантинних умов, що склалися на сьогоднішній день. Відобразимо це схематично на рис. 3.

Цікаво, що під час періоду консервації основних засобів (рис. 3) відповідно до П(С)БО амортизація на даний актив припиняється, що також підтверджується законодавчо й ПКУ. Перш за все, це пов'язано з тим, що консервація передбачає перед собою довгострокове зберігання основних засобів, необхідність якого виникає через припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання у звичайних умовах, але ніяк не в карантинних. У зв'язку з чим карантинні заходи, введені під час пандемії COVID-19, не входять до зазначених умов, що дозволяли б припинити нарахування амортизації. У свою чергу, у разі переходу підприємства на міжнародний облік також виникатимуть різниці в сумах податкової та бухгалтерської амортизації, але не за рахунок введених карантинних умов, а через те, що згідно МСФЗ амортизація основних

засобів не припиняється навіть в умовах звичайної консервації.

Визначившись із специфікою проведення консервації основних засобів у звичайних та карантинних умовах, для наочного вигляду розробимо на рис. 4 порядок організації проведення консервації даних необоротних активів вже безпосередньо під час господарської діяльності суб'єкта господарювання.

Взагалі, порядок консервації ОЗ та її документального оформлення регламентується постановою КМУ від 28.10.97 р. № 1183 [12], в якому надається інформація стосовно головної умови (рис. 4), а також терміну консервації, що не має перевищувати три роки. Окрім цього, зазначається й те, що процес консервації – це, перш за все, довгостроковий процес, а як відомо за принципами бухгалтерського обліку, довгостроковий процес передбачає термін не менше одного року.

Проте з цього приводу хвилюватися не потрібно, оскільки в даному законодавчому документі зазначається, що у разі потреби об'єкт можна достроково розконсервувати, але обов'язково за рішенням керівника підприємства.

Таким чином, для переведення на консервацію основного засобу в умовах карантину необхідно сформувати такий перелік документів:

- Наказ про консервацію ОЗ і створення комісії;
- Техніко-економічне обґрунтування необхідності консервації ОЗ;
- Акт про тимчасове виведення ОЗ із виробничого процесу та їх консервацію (додаток 1 до Положення № 1183);
- Акт про приймання ОЗ на консервацію (такий акт може бути складений в якості типової форми Акту приймання-передачі основних засобів).

Рисунок 3. Особливості проведення консервації основних засобів у звичайних та карантинних умовах
Джерело: власна розробка авторів

Рисунок 4. Порядок організації проведення консервації основних засобів на підприємстві в період карантину
Джерело: власна розробка авторів

І так як найголовнішим документом, з якого починається початок процесу консервації є Наказ, що створюється на підприємстві, зобразимо на

рис. 5 розроблений нами даний розпорядчий документ.

НАКАЗ № «__»		
про консервацію основного засобу		
У зв'язку з карантинними умовами в період пандемії COVID-19 та невикористанням у виробничій діяльності наказую:		
1. Провести процедуру консервації основного засобу « <u>назва</u> » терміном до закінчення необхідних карантинних заходів.		
2. Комісію з питань проведення консервації призначити у такому складі:		
голова комісії:	_____	_____
	(посада)	(ППП)
члени комісії:	_____	_____
	(посада)	(ППП)
	_____	_____
	(посада)	(ППП)
	_____	_____
	(посада)	(ППП)
3. Комісії з питань проведення консервації провести огляд основного засобу « <u>назва</u> » щодо техніко-економічних показників його стану та обумовити необхідність його консервації, про що скласти відповідний акт.		
4. Основний засіб « <u>назва</u> » вважати законсервованим тільки після підписання Акту про прийняття основного засобу на консервацію.		
5. Призначити відповідальним за збереження законсервованих основних засобів « <u>посада</u> » « <u>ППП</u> ».		
6. Консервування, зберігання та подальше розконсервування провести за рахунок власних коштів підприємства.		
7. Головному бухгалтеру « <u>ППП</u> » належним чином відобразити операції в обліку.		
Директор	_____	_____
	(підпис)	(ППП)
З наказом ознайомлені:	_____	
	(підпис)	

	(підпис)	

	(підпис)	

Рисунок 5. Наказ про консервацію основного засобу в період пандемії COVID-19 на підприємстві
Джерело: власна розробка авторів

Таким чином, після затвердження відповідного Наказу необхідно складати й інші підтверджувальні документи щодо консервації основних засобів.

Проте їх документальне оформлення здебільшого стандартизоване, оскільки більшість прикладів документу можна знайти в додатках законодавчих актів.

Розглянемо питання щодо належного обліку процесу консервації. Взагалі бухгалтерський облік здійснюється за допомогою звичайних рахунків 10 «Основні засоби» та 13 «Знос (амортизація) необоротних активів». Так як на консервацію може бути відправлено об'єкт із будь-якої групи основних засобів, доцільно було б певним чином розмежувати бухгалтерський рахунок.

Таблиця 4. Бухгалтерський облік основних засобів, переданих на консервацію в умовах пандемії COVID-19 на підприємстві

Зміст господарської операції	Кореспонденція рахунків	
	Д-т	К-т
Переведено на консервацію «основний засіб»	105/К	105
	131	131/К
Відображено витрати з технічного обслуговування законсервованого об'єкта власними силами:	-	-
— нараховано заробітну плату працівникам;	977	661
— нараховано ЄСВ на заробітну плату працівників		651
Списано на фінансовий результат витрати з утримання законсервованого «основного засобу»	791	977

Джерело: власна розробка авторів

В даному випадку можна було б розглянути два варіанти. Перший – це відкриття додаткового рахунку, в якому буде відбуватися розподіл на елементи основних засобів. Проте так як передача основних засобів на консервацію відбувається на більшості підприємств не так часто, для зручності будемо відображати звичайні бухгалтерські рахунки з літерою «К». Так, відобразимо в табл. 4 типові господарські операції бухгалтерського обліку основних засобів, переданих на консервацію.

Відповідно, труднощів під час відображення передачі основного засобу на консервацію виникнути не має (табл. 4), оскільки алгоритм відображення даного процесу можна вважати загальноприйнятим в бухгалтерському обліку. Бувають також ситуації, коли підприємство не може самостійно законсервувати основний засіб, тоді в обліку мають відобразитися господарські операції, пов'язані із наймом підрядних організацій. Проте в будь-якому випадку витрати, що виникають у суб'єкта господарювання, мають включатися до складу витрат його діяльності.

Висновки

Отже, ефективне та доцільне використання основних засобів під час господарської діяльності підприємства дійсно має чималий вплив на кінцевий фінансовий результат суб'єкта господарювання. Відповідно, така тенденція складається і під час пандемії COVID-19, адже більшість основних засобів під час карантину потрапили й у процес консервації, проте загальні бухгалтерські основи даних необоротних активів залишилися незмінними, оскільки підпорядковані нормативному регулюванню. У свою чергу,

визначення та виконання головних завдань, що допоможуть доцільно налаштувати облік основних засобів, навіть у карантинних умовах, знаходиться під відповідальністю керівництва. Щодо нормативно-правового регулювання, то під час порівняльного аналізу національного та міжнародного стандартів було визначено, що вони мають як схожість між собою, так і значні відмінності, що висвітлюють специфіку ведення бухгалтерського обліку основних засобів. У зв'язку з чим нами був запропонований комплекс заходів стосовно удосконалення організації обліку основних засобів, враховуючи господарську діяльність підприємства й у період пандемії COVID-19. Таким чином, наявність розробленого Графіку документообігу основних засобів надає змогу відображати певний алгоритм від надходження основного засобу до його вибуття. У свою чергу, створення у довільній формі Акту щодо тимчасового виведення з експлуатації основного засобу під час карантинних умов може стати у нагоді під час документального оформлення вимушеного простою. А запропонований порядок організації проведення консервації основних засобів на підприємстві в якості інформаційної пам'ятки допоможе дотримуватися належної організації передачі даних необоротних активів на консервацію. Щодо бухгалтерського обліку основних засобів, переданих на консервацію, то він специфічний тим, що потребує виокремлення відповідного бухгалтерського рахунку, а також застосування того рахунку витрат, що буде відповідати діяльності підприємства якомога краще.

Abstract

The presence of fixed assets at the enterprise indicates the formation of production and technical base, which is determined by one of the important conditions for the functioning of the business entity. In addition, the COVID-19 pandemic has swept the world since 2019, and most companies, with non-current assets on their balance sheets, have been quite vulnerable. Therefore, the problem of the effectiveness of their accounting management has become more acute, and therefore can be considered one of the most relevant topics among researchers.

The purpose of this article is to summarize the theoretical and organizational foundations of fixed assets accounting during quarantine, study the organization of fixed assets accounting in quarantine conditions at the enterprise, as well as develop recommendations for their improvement.

Any economic activity of the enterprise can not exist without the necessary tangible assets, which means fixed assets. Therefore, another question arises for many economists as to how the organization of fixed assets should be set up so that the company benefits from it as much as possible. We would like to pay special attention to the additional complementary tasks that arose during the organization of fixed assets accounting, namely during the COVID-19 pandemic period.

In addition, comparing domestic and international legal regulation of fixed assets, we can note both similarities and differences in the content of standards. For example, the general nature of fixed assets, the beginning and termination of their recognition, as well as the conditions of revaluation should be considered almost identical in the consideration of NR(S)A and IAS, but there are significant differences, discussed in more detail.

Regarding the documentation of fixed assets: recording their movement in the company is a mandatory and priority task for the accounting department. In this case, the COVID-19 pandemic did not in any way affect the procedure for maintaining the relevant documentation on fixed assets. However, certain changes in the conditions of quarantine still occurred, as the Order of the Ministry of Statistics № 352 of 29.12.1995 of 22 October 2021 expired, having no normative alternative.

Let's move on to the use of fixed assets during pandemic quarantine, because during this period most companies were forced to preserve their own fixed assets in order to preserve their technical characteristics during decommissioning. As a rule, fixed assets begin to be preserved due to forced downtime at the enterprise. And in this case there are three ways of documenting forced downtime, which are discussed in the article with the improvements developed and proposed by the authors.

Thus, the efficient and appropriate use of property, plant and equipment in the course of an enterprise's business does have a significant impact on the entity's final financial result. Accordingly, this trend also develops during quarantine conditions, as most of the fixed assets during quarantine were included in the conservation process. In this regard, we have proposed a set of measures to improve the organization of fixed assets, taking into account the economic activities of the company and during the pandemic COVID-19.

Список літератури:

1. Джеджула В.В. Сутність поняття «основні засоби» / В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, Н.Р. Волоська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 4 (04). – С. 127-131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/27.pdf.
2. Петренко А.Я. Організація обліку основних засобів та шляхи її вдосконалення / А.Я. Петренко, В.Д. Попова // Мукачівський державний університет. – 2018. – № 18. – С. 994-1001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/138.pdf.
3. Галецька Т.І. Особливості обліку основних засобів на підприємстві та шляхи його вдосконалення / Т.І. Галецька, А.М. Хазанюк // Національний університет «Острозька академія». – 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bit.ly/3EUtmYL>.
4. Шаровська Т.С. Сучасна проблематика обліку основних засобів / Т.С. Шаровська, Г.В. Мальченко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 3 (20). – С. 543-549. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/20_2019/83.pdf.
5. Яковишина Н.А. Теоретичні основи обліку основних засобів / Н.А. Яковишина, К.А. Яковенко // «Молодий вчений». – 2018. – № 5 (57). – С. 779-782. [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://molodyvchenu.in.ua/files/journal/2018/5/180.pdf>.
6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 № 92. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text>.
7. Податковий кодекс України: Відомості Верховної Ради України від 02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>.
9. Концептуальна основа фінансової звітності: наказ Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text.
10. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби»: наказ Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#Text.
11. Селіванова Н.М. Організаційно-методичні аспекти компонентного обліку основних засобів в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності / Н.М. Селіванова, Н.С. Качанова // Економіка: реалії часу. – 2020. – № 1 (47). – С. 53-60. – Режим доступу: <https://economics.net.ua/files/archive/2020/No1/53.pdf>.
12. Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.1997 № 1183. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1183-97-%D0%BF#Text>.

References:

1. Dzhedzhula, V.V., Jepifanova, I.Ju., & Volosjka N.R. (2016). The essence of the concept of "fixed assets". *Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnyayu*, 4 (04), 127-131. Retrieved from: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/27.pdf [in Ukrainian].
2. Petrenko, A.Ja., & Popova V.D. (2018). Organization of fixed assets accounting and ways to improve it. *Mukachivskyy derzhavnyy universytet*, 18, 994-1001. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/138.pdf [in Ukrainian].

3. Ghalecjska, T.I., & Khazanjuk, A.M. (2020). Features of accounting for fixed assets at the enterprise and ways to improve it. *Natsionalnyy universytet "Ostrozka akademiya"*. Retrieved from: <https://bit.ly/3EUtmYL> [in Ukrainian].
4. Sharovsjka, T.S., & Maljchenko, Gh.V. (2019). Modern issues of fixed assets accounting. *Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnyayu*, 3 (20), 543-549. Retrieved from: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/20_2019/83.pdf [in Ukrainian].
5. Jakovyshyna, N.A., & Jakovenko, K.A. (2018). Theoretical bases of accounting for fixed assets. *"Molodyy vchenyy"*, 5 (57), 779-782. Retrieved from: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/180.pdf> [in Ukrainian].
6. National Regulation (Standard) of Accounting 7 "Fixed assets" № 92. (2000, April 27). Order of the Ministry of Finance of Ukraine. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text> [in Ukrainian].
7. Tax Code of Ukraine № 2755-VI. (2010, December 2). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> [in Ukrainian].
8. On accounting and financial reporting in Ukraine № 996-XIV. (1999, July 16). Law of Ukraine. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> [in Ukrainian].
9. Conceptual Framework for the Financial Reporting. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text [in Ukrainian].
10. International Accounting Standard 16 "Fixed assets". Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#Text [in Ukrainian].
11. Selivanova, N.M., & Kachanova, N.S. (2020). Organizational and methodological aspects of component accounting of fixed assets in the transition to international financial reporting standards. *Ekonomika: realiyi chasu*, 1 (47), 53-60. Retrieved from: <https://economics.net.ua/files/archive/2020/No1/53.pdf> [in Ukrainian].
12. About the order of conservation of the basic production assets of the enterprises № 1183. (1997, October 28). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1183-97-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Фрайман А.В. Удосконалення організації обліку основних засобів в період карантину / А.В. Фрайман, Н.М. Селіванова // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. – 2022. – № 2 (60). – С. 68-81. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2022/No2/68.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.02.2022.8. DOI: 10.5281/zenodo.7302056.

Reference a Journal Article:

Fraiman A.V. Improvement of the organization of accounting of fixed assets during quarantine / A.V. Fraiman, N.M. Selivanova // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2022. – № 2 (60). – P. 68-81. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2022/No2/68.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.02.2022.8. DOI: 10.5281/zenodo.7302056.

